

Homeoffice vor und während der Corona-Maßnahmen. Eine Bestandsaufnahme.

Prof. Dr. Harriet Kleiminger¹, Prof. Dr. Achim Wortmann²

¹ Professur Personalmanagement, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), NBS Northern Business School, Hamburg, Germany

² Professur Wirtschaftspsychologie, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), NBS Northern Business School, Hamburg, Germany

E-Mail: kleiminger@nbs.de, wortmann@nbs.de

Published open access, 30.03.2021 (March 30th 2021)

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Wahrnehmung von Homeoffice vor und während der Corona-Pandemie. Anhand einer online Befragung von 142 Teilnehmern/innen wurden Hypothesen zu Umfang und Gesamtbeurteilung, zu ausgewählten Aspekten von Homeoffice und zu zukünftig erwarteten Entwicklung überprüft. Dabei zeigt sich, dass nicht nur der Anteil an Homeoffice zugenommen hat, sondern insgesamt Homeoffice vor dem Hintergrund der Erfahrung besser beurteilt wird als vor der Corona-Pandemie. Auch die Bewertung einzelner Aspekte von Homeoffice, wie z.B. Effizienz, Führung oder Information hat sich aus Sicht der Studienteilnehmer/innen positiv entwickelt. Zudem zeigt die Studie auf, dass vor der Pandemie gesammelte Erfahrungen mit Homeoffice zu einer positiveren Beurteilung während der Corona-Pandemie führte und auch ein zuvor höherer Anteil der im Homeoffice verbrachten Arbeitszeit eine höheren Ausweitung während der Pandemie nach sich zog. Auch bezüglich der zukünftigen Entwicklung gehen die Probanden von einer Beibehaltung bzw. leichten Ausweitung von Homeoffice aus.

Schlüsselworte: Covid-19, Corona, Homeoffice, Einstellung, Beurteilung, Arbeitsaspekte

1. Einleitung

Homeoffice, also das zumindest gelegentliche Arbeiten von zu Hause aus¹, wird seit Jahren als Alternative zum Arbeitsplatz im Büro diskutiert. Dabei wird von den unterschiedlichen Ausprägungen, kontinuierliche bis tageweise Arbeit im Homeoffice, die alternierende Variante i.d.R. als vorteilhafter bewertet (Mas & Pallais, 2017).

Während die Verbreitung von Homeoffice im Ausland vor Corona zum Teil deutlich höher ausfiel, hat sich

die Zunahme von Homeoffice in Deutschland nur sukzessive entwickelt. Gaben hierzulande 5% der 15-64jährigen Beschäftigten 2018 an, normalerweise von zuhause aus zu arbeiten, waren es z.B. in den Niederlanden 14%, in Finnland 13,3%, in Luxemburg 11% und in Österreich 10%. Im Ranking von 31 Staaten stand Deutschland nach dieser Studie an Position 16 (Eurostat, 2018).

Als Gründe gegen Homeoffice wurden aus der Perspektive von Unternehmen insbesondere die mangelnde Eignung der Tätigkeiten für Homeoffice, der Datenschutz,

¹ Homeoffice ist als eine spezifische Form der Telearbeit zu verstehen. Dabei handelt es sich hierbei um einen Sammelbegriff von Arbeitstätigkeiten, die räumlich entfernt

vom Auftraggeber und unter Zuhilfenahme von Informations-/ Kommunikationstechnik erfolgen (Büssing zitiert in: Mergener, 2020a, S. 7).

die geringere Kontrollmöglichkeit der Mitarbeiter/innen, die Präsenzkultur aber auch Aspekte der Koordination, Zusammenarbeit und fehlender Innovationen angeführt. Gemäß Umfrage des IAB (Grunau et.al., 2019) ist es insbesondere die Tätigkeit selbst, die gegen Homeoffice spricht. Dennoch hat auch in Deutschland die Verbreitung von Homeoffice in den letzten Jahren zugenommen. Dabei stand offensichtlich der Wunsch bzw. die Notwendigkeit, sich als Arbeitgeber attraktiv für (potenzielle) Mitarbeiter/innen darzustellen, an erster Stelle (Grunau et.al., 2019).

Mit der durch das Coronavirus verursachten Pandemie hat sich diese Situation deutlich verändert. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Analyse der Wahrnehmung von Homeoffice vor und während der Corona-Maßnahmen. Dabei steht zum einen die Verbreitung und Gesamtbeurteilung von Homeoffice, u.a. in Abhängigkeit von soziodemographischen Daten, zum anderen die Wahrnehmung ausgewählter Arbeitsaspekte im Vordergrund. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit diese Erfahrung ggf. Einfluss auf die zukünftigen Erwartungen bzgl. der Arbeit von zu Hause hat.

2. Hypothesen und Methode

2.1. Hypothesen zu Umfang und Gesamtbeurteilung von Homeoffice

Empirische Studien zur Verbreitung von Homeoffice in Deutschland kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. So waren es gemäß BIB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 27,6% aller Beschäftigten², die zumindest teilweise, durchschnittlich mit einem Anteil von 30% der Wochenstunden, im Homeoffice gearbeitet haben (Mergener, 2020a). Der Mikrozensus 2018 kommt auf einen eher typischen Anteil von 11,8% der Erwerbstätigen, die mindestens einmal im Monat zu Hause arbeiten. Ursache für die in der Literatur unterschiedlich bezifferten Werte liegen u.a. in den unterschiedlichen Definitionen von Homeoffice, unterschiedlichen Referenzzeiträumen, der uneinheitliche Differen-

zierung von mobiler Arbeit und Homeoffice und der (Nicht-)Berücksichtigung von selbständiger Arbeit (Bonin et al., 2020).

Wiederum andere Erhebungen beschäftigen sich mit der Anzahl der Unternehmen, die grundsätzlich Homeoffice anbieten, wobei unklar bleibt, wie viele Mitarbeiter/innen dieses Angebot tatsächlich nutzen (können). So bieten nach einer Befragung des Bitkom in 2018 39% der Unternehmen die Möglichkeit an, von zu Hause aus zu arbeiten (Bitkom, 2019).

Unabhängig von dem zugrundeliegenden Anteil an Homeoffice vor der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass sich der Anteil von Homeoffice mit Ausbruch von Corona deutlich erhöht hat. Dies gilt zum einen für den Anteil der Mitarbeiter/innen, die überhaupt im Homeoffice arbeiten. Nach einer Erhebung der DAK im Zeitraum vom 21.4.20 bis 05.05.20 mit 7.226 Teilnehmenden, traf für 57% die Aussage "Im Zuge der Corona-Krise hat mein Arbeitgeber die Möglichkeiten, über digitale Arbeitsmethoden zu arbeiten, sprunghaft ausgeweitet" genau bzw. eher zu. Überdurchschnittlich häufig galt dies u.a. für Teilnehmer/innen aus den Branchen Banken/Versicherungen (80%), Datenverarbeitung/ Informationsdienstleistungen (75%) und der chemischen Industrie (73%) (DAK, 2020). Zum anderen dürfte sich aber auch der Anteil der Wochenarbeitszeit, die im Homeoffice verbracht wird, erhöht haben. So zitieren Messenger et al. (2018) eine Umfrage in Japan, nach der die Möglichkeit der „business continuity“ im Falle von Naturkatastrophen bereits an dritter Stelle aller Vorteile von Homeoffice genannt wurde (Eurofound, 2017). Entsprechend wird die nachfolgende Hypothese formuliert:

Hypothese 1: Der Umfang an Homeoffice hat durch die Corona-Maßnahmen insgesamt zugenommen.

Auf Basis des SOEP kommen Kröll et al. (2017) zu dem Ergebnis, dass Homeoffice und Arbeitszufriedenheit positiv und Homeoffice und Fluktuation negativ korrelieren. Auch das IAB kommt zu dem Schluss, dass Beschäftigte, die (in Teilen) im Homeoffice arbeiten, im

² Erwerbstätige ab 15 Jahren mit mindestens 10 Wochenstunden ohne Auszubildende, Selbstständige, Freiberufler

Durchschnitt zufriedener sind. Umgekehrt korreliert der unerfüllte Wunsch nach Homeoffice mit einer geringeren Arbeitszufriedenheit im Vergleich zu im Homeoffice tätigen Arbeitnehmern/innen (Grunau et al., 2019).

Nach Erhebungen des IAB sprechen aus Sicht der Beschäftigten insbesondere die bessere Ausübung der Tätigkeit (56%), die Fahrzeiterparnis (55%) und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf (52%) für Homeoffice. Dagegen wurden insbesondere die Argumente, die Tätigkeit lässt es nicht zu (76%), die Anwesenheit ist dem Vorgesetzten wichtig (66%) und die Zusammenarbeit mit Kollegen ist schwierig (59%) angegeben (Grunau et al., 2019). Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie dürfte die Beurteilung von Homeoffice allerdings positiver ausfallen. Insbesondere die vor dem Hintergrund von Kita- und Schulschließungen gestiegene Bedeutung der Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren, aber auch der Vorteil des Gesundheitsschutzes im Homeoffice unterliegen vermutlich einer neuen Bewertung.

Hypothese 2: Homeoffice wird zum Befragungszeitpunkt positiver beurteilt als vor den Corona-Maßnahmen.

Allerdings ist davon auszugehen, dass die Bewertung von Homeoffice in Abhängigkeit von soziodemographischen Daten variiert.

Eine Betrachtung der Kompetenzanforderungen für Beschäftigte im Homeoffice lässt vermuten, dass sich **jüngere Arbeitnehmer/innen** mit der Arbeit von zu Hause leichter anfreunden können als ältere Mitarbeiter/innen. Hofmann und Regnet (2014) benennen unter anderem Selbstständigkeit/ Selbstmanagementfähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein, Loyalität, Lernbereitschaft, Flexibilität, sicherer Umgang mit Informationstechnologien und Kommunikationsfertigkeiten als wichtige Anforderungen. Es gilt als bewiesen, dass in puncto Lernfähigkeit die Kapazität des Arbeitsgedächtnis sowie die fluide Intelligenz, also die Fähigkeit, neue Situationen und Aufgaben zu bewältigen, sich auf Neues einzustellen, mit dem Alter abnimmt (Hülshoff et al., 2010). Darüber hinaus wird älteren Arbeitnehmern/innen oft zu Unrecht ein weniger kompetenter Umgang mit modernen Arbeitstechnologien zuge-

schrieben (Halvorsen & Yulikova, 2020; Taha, Czaja & Sharit, 2016). Um zu untersuchen, ob diese oft zu Unrecht erfolgte Zuschreibung sich reproduzieren lässt, werden folgende Hypothesen aufgestellt:

Hypothese 3a: Homeoffice wird zum Befragungszeitpunkt von Jüngeren positiver beurteilt als von Älteren.

Hypothese 3b: Homeoffice wird vor den Corona-Maßnahmen von Jüngeren positiver beurteilt als von Älteren.

Die Verbreitung von Homeoffice unter **Männern und Frauen** war vor Ausbruch der Corona-Pandemie 2019 annähernd gleich verteilt (Destatis, 2021). Dies dürfte weniger auf einen vergleichbar ausgeprägten Wunsch nach Homeoffice zurückzuführen sein als auf die Tätigkeiten, mit denen Homeoffice überhaupt umzusetzen ist. So ist z.B. der höchste Anteil von im Homeoffice Beschäftigten 2019 unter Führungskräften und Wissenschaftlern zu verzeichnen, also Berufsgruppen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Destatis, 2021). Van der Lippe und Lippényi (2018) zeigen, dass Frauen aufgrund von faktisch höher ausgeprägter familiärer Verantwortung, z.B. durch nach wie vor tradierte, geschlechtsspezifische Rollenteilung und der damit für sie höheren Relevanz von einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Homeoffice dann besser beurteilen als Männer, wenn mehr Kollegen/innen im Homeoffice arbeiten und Homeoffice als Arbeitsform üblicher ist. Dem entgegen steht die parallel zur Arbeit erforderliche Betreuung von Kindern zu Hause, da zu Beginn der Corona-Pandemie Kindergärten und Schulen geschlossen wurden. Dies dürfte die berichteten Konflikte zwischen Arbeitsanforderungen und familiären Verpflichtungen (ebd.) noch verstärken.

Hypothese 4: Homeoffice wird von Frauen positiver bewertet als von Männern.

Im Vergleich zu Beschäftigten ohne **Führungsverantwortung** nutzen Führungskräfte Homeoffice mehr als doppelt so häufig (Grunau et al., 2019), was vermutlich auf die grundsätzliche Möglichkeit der besseren Verlagerung dieser Tätigkeiten nach Hause zurückzuführen ist. Dubey und Tripathi (2020) zeigen, dass Führungskräfte und Mitarbeitende grundsätzlich positiv gegenüber Homeoffice-Konstellationen eingestellt sind. Wie

de Leede und Heuver (2016) propagieren, müssen Führungskräfte neue Arbeitsformen (hier Homeoffice) aktiv unterstützen, damit sie zu einem Erfolg für das Unternehmen eingesetzt werden können. Zudem stellen sie heraus, dass Führungskräfte über einen wahrgenommenen Verlust an Kontrollmöglichkeiten berichten (ebd.). Wenn nun Führungskräfte Homeoffice aufgrund der besonderen Herausforderungen in dieser Rolle, wie Kommunikation, Leistungskontrolle, Motivation über Distanz etc., insgesamt weniger positiv bewerten, kann das die Verbreitung und den Erfolg dieser Arbeitsform negativ beeinflussen. Da mit zunehmender Hierarchieebene auch die Einkommen steigen, kann auch von einem negativen Zusammenhang von **Einkommen** und positiver Bewertung von Homeoffice ausgegangen werden. Schröder et al. (2020) kommen gemäß ihrer Befragung im Zeitraum vom 01.04.20 bis 16.04.20 zu dem Ergebnis, dass die Möglichkeit von Homeoffice mit steigendem Einkommen häufiger genutzt wird.

Hypothese 5: Mit steigender Hierarchie-Ebene wird Homeoffice weniger positiv bewertet.

Hypothese 6: Mit steigendem Einkommen wird Homeoffice weniger positiv bewertet.

Die grundsätzliche Eignung, Tätigkeiten nach Hause zu verlagern, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. So ist dies u.a. eine Frage der für die Arbeit erforderliche Nutzung von Ressourcen, hinzu kommen datenschutzrechtliche Aspekte, das Ausmaß und die Art des Kundenkontaktes, der Umfang der erforderlichen Kooperation, die Nutzung von IT etc. Mergener (2020) bestätigt in ihrer Studie, dass die Chance im Homeoffice zu arbeiten, mit dem Ausmaß an kognitiven Tätigkeiten bei der Arbeit steigt und manuelle Tätigkeiten diese Chance verringern. Dabei hängt der Einfluss der Tätigkeiten auf die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten von der Betriebsgröße ab. Anzunehmen ist, dass mit steigendem **Bildungsabschluss**, das Ausmaß der kognitiven Tätigkeiten steigt. Da diese vermutlich besser im Homeoffice umzusetzen sind, ist von einer positiven Korrelation zwischen höherem Bildungsabschluss und positiver Bewertung von Homeoffice auszugehen.

Hypothese 7: Mit steigendem Niveau des beruflichen Bildungsabschlusses wird Homeoffice positiver bewertet.

2.2. Hypothesen zur Bewertung ausgewählter Aspekte von Homeoffice

Geht es um die Bewertung von Homeoffice werden Vor- und Nachteile kontrovers diskutiert. Dabei hat die Frage der Leistung von im Homeoffice arbeitenden Mitarbeitern/innen eine herausragende Stellung. Betrachtet wird die **Produktivität** als Gesamtgröße, aber auch im Hinblick auf Einzelaspekte im Arbeitsvollzug, wie z.B. der Informationsfluss, die Zusammenarbeit, die Innovation, der Wissenstransfer bzw. die Personalentwicklung im engsten und engeren Sinne (Becker, 2013) und vor allem das Thema Führung.

Gemäß einer Studie von Bloom et al. (2015) mit Callcenter-Mitarbeitern/innen führte der Wechsel von stationärer Arbeit in das Homeoffice zunächst zu einem Leistungszuwachs von 13%, bedingt durch eine höhere Arbeitszeit pro Schicht (weniger Pausen, Unterbrechungen und Fehlzeiten) sowie eine höhere Arbeitsintensität pro Zeiteinheit. Bei Mitarbeitern/innen mit durchgehend positiver Beurteilung von Homeoffice und freiwilligem Einsatz wurde sogar ein Leistungszuwachs von 22% verzeichnet. In dieser Studie wurde die Leistung im Vergleich zu stationär arbeitenden Kollegen/innen erhoben. Studien aus Frankreich, Schweden und UK bestätigen, dass Leistungssteigerungen insbesondere auf die verlängerte Arbeitszeit und die verringerten Arbeitsunterbrechungen zurückzuführen sind (Eurofound, 2017). Zudem wird in der Literatur auf die besseren Möglichkeiten des konzentrierten Arbeitens im Homeoffice verwiesen, was während der Coronapandemie nur dann gelten dürfte, wenn ein entsprechender Arbeitsplatz zu Hause und die etwaig erforderliche Betreuung von Kindern sichergestellt sind.

Van der Lippe et al. (2020) weisen hingegen darauf hin, dass die individuelle Leistung im Homeoffice schlechter und zudem abhängig ist vom Umfang der im Homeoffice arbeitenden Belegschaft. Auf Basis einer breit angelegten Studie mit über 11.000 Teilnehmenden in Europa kommen sie zu dem Ergebnis, dass Mitarbeiter/innen im Homeoffice eine bessere Leistung zeigen, wenn ihre Kollegen nicht von zu Hause arbeiten: "The higher the percentage of co-workers working from home, the worse the performance of the employee" (ebd., S. 73) und führen dies auf die eingeschränkten

Möglichkeiten der **Zusammenarbeit** zurück. Dieses Ergebnis ist insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und einem zu vermutenden jeweils steigenden bzw. hohen Anteil von Homeoffice pro Unternehmen interessant. Allerdings suchen Mitarbeiter/innen im Homeoffice nach einer qualitativen, nicht repräsentativen Studie vor allem Unterstützung bei anderen Mitarbeitern/innen im Homeoffice und weniger bei Kollegen/innen, die im Büro arbeiten (Collins et al., 2016). Insgesamt gelten die Themen Zusammenarbeit und das **soziale Miteinander** als deutlich schwieriger mit Homeoffice zu vereinbaren. Mit einer stärkeren Verbreitung von Homeoffice und einem einhergehenden Ausbau von Kooperationsplattformen wie z.B. MS Teams, WebEx oder Zoom, dürfte sich jedoch die Bewertung dieser Kriterien besser als vor der Corona-Pandemie darstellen.

Auch gemäß einer aktuellen Studie aus Deutschland, in der 1.097 Unternehmen befragt wurden, überwiegt der Anteil der Unternehmen, die eine gesunkene Produktivität verzeichnen (Stiftung Familienunternehmen, 2020). Ob dies allerdings am Homeoffice oder an der durch die weltweite Corona-Situation bedingten wirtschaftlichen Situation liegt, bleibt unklar. Ein weiteres Ergebnis der Studie von van der Lippe et al. (2020) ist, dass **Manager** Team-Leistungen höher bewerten, wenn Mitarbeiter/innen nicht mehr als einen Tag pro Woche im Homeoffice arbeiten, was nach den Autoren den Wunsch von Führungskräften nach Kontrolle widerspiegelt. Auch dieses Ergebnis ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie interessant, ist doch eine höherer Zeitanteil im Homeoffice zu vermuten.

Nach einer qualitativen Studie von Collins et al. (2016) haben "fulltime-teleworker" eine persönlichere Beziehung zu ihren Vorgesetzten. Allerdings werden u.a. nach einer belgischen Studie insbesondere Aspekte des Vertrauens, der Kontrolle und der Macht als wesentliche Hindernisse der Implementierung von Homeoffice angesehen (Eurofound, 2017). Gemäß Studie des IAB (Grunau et al., 2019) gaben 10% der befragten Betriebe als Grund gegen Homeoffice an, dass hier **Führung/Kontrolle** nicht möglich sei. Insgesamt dominieren in der Literatur die Herausforderungen von Führung im und von im Homeoffice arbeitenden Mitarbeitern/innen, so dass vor dem Hintergrund der

Corona-Pandemie und dem damit vermutlich einhergehenden hohen Anteil von Homeoffice an der Gesamtarbeitszeit, von einer insgesamt schlechteren Beurteilung von Führung auszugehen ist. Die in Deutschland nach wie vor herrschende Präsenzkultur dürfte dies verstärken. An dieser Stelle kann allerdings die Vermutung geäußert werden, dass agile Arbeitsweisen und Strukturen unter konsequenten Homeoffice Bedingungen besser funktionieren als klassische, lineare Strukturen und Arbeitsweisen. Mancl & Fraser (2020) vermerken, dass die Organisation von Arbeitsaktivitäten in einer virtuellen Welt modifiziert werden muss und man der einfachen Übertragung von face-to-face Aktivitäten in die virtuelle Umgebung widerstehen sollte: „For example, her team used to run multi-day face-to-face workshops with clients. But in the new virtual COVID-19 environment, they made one important change to their process by spreading their workshops over additional days-scheduling a series of half-day sessions“ (ebd., S. 311). Damit könnten neu implementierte Strukturen und Arbeitsweisen im virtuellen Kontext aber auch zu einer insgesamt positiveren Beurteilung von Führung beitragen.

Geht es um die Personalentwicklung von im Homeoffice arbeitenden Mitarbeitern/innen, so werden insbesondere die **Karrierechancen** als geringer bewertet. Bloom et al. (2015) konnten dies in ihrer Studie bestätigen: So stellten sie eine um 50% geringere Beförderungsrates im Vergleich zur stationär arbeitenden Kontrollgruppe fest. Gemäß Studie des IAB (Grunau et al., 2019) gaben 7% der befragten Beschäftigten an, dass Homeoffice der Karriere schade. Durch die stärkere Verbreitung von in Homeoffice arbeitenden Mitarbeitern/innen und einer gleichzeitig anzunehmenden wahrgenommenen zeitlichen Begrenzung der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass aktuell die Karrierechancen besser wahrgenommen werden als vor der Pandemie. Die Ausgangsbedingungen sind vermutlich für eine Vielzahl der Kollegen/innen gleich. Zudem ist zu vermuten, dass das Thema Karriere insgesamt einen geringeren Stellenwert in der Pandemie hat. Geht es um die individuelle Personalentwicklung, **Weiterbildung und Lernen**, so ist auch hier anzunehmen, dass diese positiver als vor der Pandemie bewertet wird. Insgesamt wird das Thema Weiterbildung/Lernen im Homeoffice eher als negativer Aspekt

thematisiert, weswegen u.a. das alternierende Homeoffice-Modell favorisiert wird. Ein Vorteil der Corona-Pandemie wird allerdings in der sprunghaft gestiegenen Weiterentwicklung der Unternehmen und hier insbesondere der Digitalisierung gesehen. Wenn eine Organisation sich insgesamt entwickelt, ist dies ohne die Entwicklung des Einzelnen kaum möglich.

Dass das Homeoffice keine Idealbedingung für **Innovationen/ Kreativität** darstellt, wurde in der Praxis nicht zuletzt durch die Entscheidung vom damaligen CEO von Yahoo, Marissa Meyer, diskutiert: Sie hat zu Beginn ihrer Tätigkeit das Arbeiten im Homeoffice abgeschafft (Basulto, 2013). Wissenschaftliche Studien belegen diesen Zusammenhang. So berichtet das Fraunhofer Institut (IAO) aktuell vor dem Hintergrund von Corona, aber auch bereits in einer Studie aus 2018, von Innovation/Kreativität als den am schlechtesten bewerteten Erfolgsfaktor: "Insgesamt stellt die eingeschränkte Kreativität somit eines der größeren Probleme im Homeoffice dar" (Bauer et al., 2020, S. 23).

Bezüglich der Bewertung einzelner Aspekte von Homeoffice wurden nachfolgende Hypothesen formuliert. Dabei wurde durchgehend eine im Vergleich zur Situation vor der Corona-Pandemie bessere Bewertung angenommen. Wesentliche Treiber hierfür sind die Annahmen, dass die Erfahrungen mit Homeoffice deutlich gestiegen sind, dass der Anteil der Belegschaft eines Unternehmens, der in Homeoffice arbeitet deutlich gestiegen ist und das Homeoffice vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weitestgehend alternativlos ist.

Hypothese 8a: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Effizienz" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8b: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Fehlerquote" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8c: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Führbarkeit" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8d: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Informationsfluss (innerhalb eines

Teams/einer Abteilung)" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8e: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Informationsfluss (außerhalb eines Teams/einer Abteilung)" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8f: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Innovation/Kreativität" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8g: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Karrierechancen" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8h: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Kontrollierbarkeit" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8i: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Soziales Miteinander" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8j: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Weiterbildung/Lernen" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

Hypothese 8k: Die Bewertung des Homeoffice-Aspekts "Zusammenarbeit" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher.

2.3. Hypothesen zu Erwartungen für die Zukunft

Neben der aktuellen Wahrnehmung von Homeoffice im Vergleich mit der Zeit vor der Corona-Pandemie sind auch die Erwartungen zur zukünftigen quantitativen und qualitativen Entwicklung von Homeoffice von Interesse:

Hypothese 9a: Die Teilnehmenden gehen tendenziell davon aus, dass der Umfang des Homeoffice nach den Corona-Maßnahmen wieder abnehmen wird.

Hypothese 9b: Die Teilnehmenden gehen tendenziell davon aus, dass viele neu entstandene Prozesse nach den Corona-Maßnahmen beibehalten werden.

2.4. Methode

Zur Untersuchung wurde ein retrospektiver Selbstbeobachtungsfragebogen eingesetzt. Der Fragebogen wurde über diverse digitale Kanäle gestreut. Hierbei wurde auf eine gute Zugänglichkeit auch über die typischen Zugangsbeschränkungen sozialer Netzwerke hinaus geachtet.

Vor der Befragung wurde zunächst ein Pretest mit insgesamt $n=11$ Teilnehmenden durchgeführt. Die Rückmeldungen hinsichtlich Handhabung und Verständlichkeit der Fragen wurden eingepflegt. Die eigentliche Befragung erfolgte im Zeitraum vom 18.08.2020 bis zum 30.09.2020. Insgesamt wurden in 43 Befragungstagen die Befragungsseite 516 Mal aufgerufen. Dabei können eventuelle Mehrfachaufrufe (z.B. durch Abbrecher), Aufrufe durch Suchmaschinen und versehentliche Aufrufe oder andere Nicht-Teilnehmende enthalten sein. Von allen Aufrufen haben 190 Personen an der Befragung teilgenommen. Das entspricht ca. 36,8% aller Aufrufe. Durch vorzeitigen Abbruch konnten 48 Fälle nicht verwendet werden. In der Auswertung wurden nur die $n=142$ vollständigen Interviews berücksichtigt.

Die vorliegende Stichprobe lässt sich wie folgt beschreiben. Insgesamt waren 43% (61) der Befragten Frauen, 53,5% (76) Männer und 1,4% (2) gaben ihr Geschlecht mit divers an. Nur 2,1% (3) Personen machten zum Geschlecht keine Angaben (siehe Tabelle 3, S. 16).

Die Altersgruppen sind annähernd normalverteilt. Lediglich 2,8% (4) der Befragten machten keine Angaben zum Alter. Die Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen ist leicht stärker repräsentiert als die Normalverteilung es erwarten ließe (siehe Tabelle 4, S. 16).

Das Herkunftsland von 99,3% (141) der Befragten ist Deutschland. Lediglich eine Person hat keine Angaben zum Herkunftsland gemacht (siehe Tabelle 5, S. 16). Somit können über die Schweiz oder Österreich keine spezifischen Angaben gemacht werden. Auch Aussagen zu möglichen Unterschieden zwischen den Ländern sind auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht möglich.

Die Befragten haben insgesamt einen eher akademischen Kontext. Einen nicht-akademischen Abschluss haben insgesamt 24,8% (35) Befragte, 4,9% (7) gaben

an keinen beruflichen Bildungsabschluss zu haben. Einen Hochschulabschluss gaben 54,2% (77) Personen an, 12% (17) Personen gaben einen Fachhochschulabschluss an. Lediglich 0,7% (1) Person machte keine Angaben zum Bildungsabschluss (siehe Tabelle 6, S. 17).

Insgesamt 94,4% (134) Personen gaben an, dass sie zum Befragungszeitpunkt berufstätig waren. Lediglich 2,1% (3) Befragte haben keine Angaben zum Status der Berufstätigkeit gemacht (siehe Tabelle 7, S. 17).

Die Befragten gaben insgesamt eine eher mittlere bis hohe Gehaltsgruppierung an (siehe Tabelle 8, S. 18). Die größte Teilnehmergruppe sind Personen der Ebene Sach- und Fachkräfte, alle Hierarchie-Ebenen sind vertreten (siehe Tabelle 9, S. 18).

Keine Personengruppe ist nennenswert unter- oder überrepräsentiert. Es gibt eine Tendenz zu akademischem Hintergrund und zu Teilnehmern aus büronahen Tätigkeiten. Die Verteilung über Branchen über Ressorts ist heterogen. Eine generelle Repräsentativität ist aufgrund der hohen Zellenanzahl kaum zu verwirklichen. Aufgrund der guten Heterogenität innerhalb der erfragten soziodemografischen Merkmale kann von Gewichtungen abgesehen werden (Blasius & Brandt, 2009). Die gewonnene Stichprobe kann für den hier gewählten Untersuchungsansatz als aussagekräftig angesehen werden.

Die Hypothesen werden anhand von Häufigkeiten, mittels Pearson-Korrelation und t-Tests geprüft (Moosbrugger & Kelava, 2020). Zur Untersuchung der Antwortkonsistenzen und Plausibilität wurde eine exploratorische Faktorenanalyse durchgeführt. Dazu wird die freie Statistik-Software GNU PSPP für Windows (GNU Project, 2020) eingesetzt.

Die so gewonnenen Erkenntnisse werden vor dem theoretischen Hintergrund interpretiert.

3. Ergebnisse

3.1. Umfang von Homeoffice vor und während Corona

Vor den Corona-Maßnahmen wurde durchschnittlich mit geringer bis mittlerer Häufigkeit (10% bis 20%) im

Homeoffice gearbeitet. Insgesamt gaben kumuliert 72,14% (101) Befragte an, weniger als 20% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zu verbringen. 92,86% (130) gaben an, weniger als 50% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zu verbringen. Immerhin 17,14% (24) der Befragten gaben an, überhaupt nicht im Homeoffice zu arbeiten (siehe Tabelle 1, S. 15).

Im Vergleich zur Verbreitung von Homeoffice in Deutschland (vor Corona) kann demnach von einer vergleichbaren Homeoffice-Erfahrung der Studienteilnehmer/innen ausgegangen werden. Mit Corona hat sich der Anteil an Homeoffice erwartungsgemäß deutlich erhöht, so dass sich die

Hypothese 1: Der Umfang an Homeoffice hat durch die Corona-Maßnahmen insgesamt zugenommen,

bestätigt. Betrug der Anteil der Homeoffice-Tätigkeit vor den Corona-Maßnahmen zu Beginn des Jahres durchschnittlich 10% bis 20%, stieg dieser während der Maßnahmen auf durchschnittlich 70% bis 80% an (siehe Tabelle 1, S. 15 und Tabelle 2, S. 15). Die Studienteilnehmer/innen berichten von einem signifikanten Anstieg des Homeoffice-Anteils im Vergleich zu vor den Corona-Maßnahmen ($t(137)=22,65$, $p=.000$). Dabei veränderte sich der Anteil der Homeoffice-Tätigkeit während der Maßnahmen in Abhängigkeit zum Anteil vor den Maßnahmen ($r=.36$; $p=.000$). Wer vorher bereits einen höheren Homeoffice-Anteil hatte, hatte während der Maßnahmen einen stärkeren Anstieg des Umfangs als diejenigen, die vorher zu einem geringeren Anteil im Homeoffice gearbeitet haben.

Dabei ist der Anteil an Homeoffice während der Corona-Maßnahmen unabhängig von den hier erhobenen soziodemografischen Faktoren gestiegen. Geprüft wurde der Zusammenhang von den Faktoren Geschlecht, Alter, Einkommen, beruflicher Bildungsabschluss, Einkommen, Hierarchie und Ressort mit dem Anteil an Homeoffice während der Corona-Maßnahmen. Keiner der Faktoren wies eine signifikante Korrelation auf.

3.2. Gesamtbeurteilung von Homeoffice vor und während Corona

Die generelle Einstellung gegenüber Homeoffice gaben die Befragungsteilnehmenden in der Retrospektive auf einer 5-stufigen Likert-Skala grundsätzlich positiv an ($M=3,94$; $SD=1,06$). Diese verbesserte sich bei der Bewertung der aktuellen Homeoffice-Situation signifikant ($p=.006$) auf $M=4,20$ ($SD=1,07$). Damit konnte die

Hypothese 2: Homeoffice wird zum Befragungszeitpunkt positiver beurteilt als vor den Corona-Maßnahmen,

bestätigt werden. Die Einstellung zum Homeoffice hängt signifikant mit dem Anteil von Homeoffice zusammen. Wer bereits vorher zu einem höheren Anteil im Homeoffice gearbeitet hat, hatte auch vorher bereits eine positivere Einstellung dazu ($r=.27$; $p=.001$). Ebenso zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Einstellung zum Homeoffice während der Corona-Maßnahmen und dem Anteil der Homeoffice-Tätigkeit während der Maßnahmen ($r=.25$; $p=.004$). Bzgl. der verbesserten Bewertung ist zu vermuten, dass in der aktuellen Situation der erhebliche Mehrwert von Homeoffice für die Gesundheit sowie die Erfahrung von Homeoffice im Kollektiv hier Einfluss nahmen. Eine weitere Erklärung kann aber auch die Tatsache sein, dass ein hoher Anteil der Teilnehmenden aus der IT-Branche (22,5%) kommt. Hier dürften die technischen Möglichkeiten, die betrieblichen Abläufe und die individuellen Vorerfahrungen die Bewertung von Homeoffice begünstigen.

Diejenigen ohne vorherige Homeoffice-Erfahrung (0% Homeoffice-Anteil) hatten im Mittel eine leicht geringere Befürwortung ($M=3,73$; $SD=1,16$) als diejenigen mit Homeoffice-Erfahrung ($M=3,98$; $SD=1,03$). Die Vorerfahrung zeigte sich im Vergleich der beiden Teilstichproben als signifikanter Faktor für die Einstellung zum Homeoffice vor den Maßnahmen ($t=-90,76$; $df=139$; $p=.000$). Dies scheint eine andere Studie zu stützen, in der eine vergleichsweise hohe Ablehnung von Homeoffice nach erstmaliger Probe festgestellt wurde (Bloom et al., 2015). Die aktuelle Studie erfasst demnach die Einstellungen sowohl von Homeoffice-erfahrenen als auch von Homeoffice-unerfahrenen Teilnehmenden.

Soziodemographische Daten nehmen keinen Einfluss auf die Einstellung gegenüber einer Homeoffice-Tätigkeit wie nachfolgende Hypothesenüberprüfungen zeigen.

Es zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Bewertung von Homeoffice und dem Alter der Befragten, weder vor noch während der Corona-Maßnahmen. Damit konnten die

Hypothesen 3a und 3b, Homeoffice wird vor den Corona-Maßnahmen/zum Befragungszeitpunkt von Jüngeren positiver beurteilt als von Älteren,

nicht bestätigt werden. Auch der Anteil der Homeoffice-Tätigkeit vor und während der Corona-Maßnahmen war unabhängig vom Alter.

Die Beurteilung von Homeoffice ist auch unabhängig vom Geschlecht, sowohl vor als auch während der Corona-Maßnahmen.

Hypothese 4, Homeoffice wird von Frauen positiver bewertet als von Männern,

ist damit ebenfalls zu verwerfen. Auch der Anteil von Homeoffice-Tätigkeiten zeigt keinen signifikanten Zusammenhang mit dem angegebenen Geschlecht der Teilnehmenden.

Die Annahme, dass Führungskräfte aufgrund ihrer besonderen Rolle Homeoffice insgesamt schlechter beurteilen, konnte sich ebenfalls nicht bestätigen. Die Bewertung vor und während der Corona-Maßnahmen erfolgt unabhängig von der Hierarchieebene, so dass die

Hypothese 5, mit steigender Hierarchie-Ebene wird Homeoffice weniger positiv bewertet,

nicht bestätigt wurde. Auch der Anteil von Homeoffice-Tätigkeiten zeigt keinen signifikanten Zusammenhang mit der Hierarchieebene der Teilnehmenden.

Gleiches gilt für die

Hypothese 6, mit steigendem Einkommen wird Homeoffice weniger gut beurteilt.

Die Bewertung von Homeoffice vor und während der Corona-Maßnahmen erfolgt unabhängig vom Einkommen. Auch der Anteil von Homeoffice-Tätigkeiten

zeigt keinen signifikanten Zusammenhang mit dem angegebenen Einkommen der Teilnehmenden.

Auch die Annahme, dass der Bildungsabschluss Einfluss auf die Tätigkeit und damit auch auf die Beurteilung von Homeoffice nimmt, ist zu verwerfen. Die

Hypothese 7, mit steigendem Niveau des beruflichen Bildungsabschlusses wird Homeoffice positiver beurteilt,

ist somit nicht zu bestätigen. Dies gilt sowohl für die Bewertung vor als auch während der Corona-Maßnahmen. Auch hier zeigt der Anteil von Homeoffice-Tätigkeiten keinen signifikanten Zusammenhang mit dem angegebenen beruflichen Bildungsabschluss der Teilnehmenden.

Dass keiner der erhobenen soziodemographischen Merkmale Einfluss auf die Beurteilung von Homeoffice hat, ist insgesamt überraschend. Könnte dies während der Corona-Maßnahmen noch mit der aktuellen für alle Teilnehmer/innen besonderen Situation begründet sein, so müsste zumindest die Beurteilung vor Corona differieren. Offensichtlich ist hier lediglich die Vorerfahrung mit Homeoffice relevant.

3.3 Bewertung von ausgewählten Aspekten von Homeoffice

Von den Teilnehmern/innen sollten insgesamt 11 Aspekte der Arbeit im Homeoffice vor und während Corona beurteilt werden.

Die Skalen zur Bewertung ausgewählter Aspekte von Homeoffice bestehen aus jeweils elf Items. Die Konsistenz der Bewertung der Aspekte vor ($\alpha=.88$) und während ($\alpha=.91$) der Corona-Maßnahmen ist hoch. Das deutet darauf hin, dass die Aspekte nicht unabhängig bewertet werden (vgl. Abschnitt 3.5).

Betrachtet man dennoch die Bewertung der Einzelaspekte (siehe Tabelle 15, S. 22), so zeigt sich für die Zeit vor Corona-Maßnahmen, dass Effizienz, Fehlerquote und Innovation/Kreativität leicht positiv im Fall von Homeoffice beurteilt werden. Alle anderen Kriterien sind auf der ablehnenden Seite, wobei - wenig überraschend - das soziale Miteinander am schlechtesten

beurteilt wird. Alle Kriterien werden im Durchschnitt während der Corona-Maßnahmen besser beurteilt. Dabei sind die größten Differenzen zur Beurteilung vor Corona-Maßnahmen bei den Aspekten Information und Führung zu sehen, deren Mittelwerte um 0,4 bis 0,71 höher liegen als vor den Maßnahmen. Lediglich geringste, nicht signifikante Mittelwertabweichungen gibt es bei den Aspekten Fehlerquote und Kontrollierbarkeit.

Eine Analyse der einzelnen Kriterien und der dazugehörigen Hypothesen zeigt dachfolgendes Bild.

Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes **“Effizienz”** vor den Corona-Maßnahmen wird von den Teilnehmenden in der Retrospektive mit einer leicht positiven Bewertung angegeben ($M=3,78$; $SD=1,1$). Die Bewertung des Aspektes während der Corona-Maßnahmen ist ebenfalls leicht positiv bewertet ($M=3,97$; $SD=1,1$). Der Unterschied ist zwar gering, aber signifikant ($t=2,07$; $df=136$; $p=.040$). Damit ist die

Hypothese 8a, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes "Effizienz" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, zu bestätigen.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Bewertung des Aspektes "Effizienz" während der Corona-Maßnahmen signifikant mit der grundsätzlichen Einstellung zu Homeoffice vor ($r=.56$; $p=000$) und während ($r=.62$; $p=000$) der Maßnahmen sowie mit der Bewertung des Aspektes "Effizienz" vor den Maßnahmen ($r=.61$; $p=000$) zusammenhängt.

Auch der Anteil an Homeoffice vor den Corona-Maßnahmen hängt signifikant mit der Einschätzung des Aspektes "Effizienz" vor ($r=.26$; $p=.002$) nicht aber mit der Bewertung des Aspektes während der Maßnahmen zusammen. Hingegen hängt der Anteil an Homeoffice während der Maßnahmen sowohl mit der Einschätzung des Aspektes "Effizienz" vor ($r=.24$; $p=006$) als auch während ($r=.18$; $p=.040$) der Maßnahmen zusammen.

Demnach gilt, je positiver die grundsätzliche Einstellung zu Homeoffice ist, desto besser wird der Aspekt "Effizienz" bewertet. Daraus lässt sich die Kausalrichtung natürlich nicht ablesen. Positive Effizienz-Erfahrungen können natürlich auch zu einer positiveren Grundeinstellung zu Homeoffice führen.

Ebenso gilt: je höher der Homeoffice-Anteil während der Maßnahmen war, desto besser wurde der Aspekt "Effizienz" bewertet.

Die Bewertung des Aspektes **“Fehlerquote”** ist vor und während der Corona-Maßnahmen mit einem Mittelwert von 3,72 bzw. 3,76 vergleichbar. Der geringe Unterschied ist nicht signifikant, womit die

Hypothese 8b, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes "Fehlerquote" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, nicht bestätigt werden kann.

Anders stellt sich die Situation zum Thema **Führung** dar. Auch wenn dieser Aspekt sowohl vor als auch während der Corona-Maßnahmen mit einem Mittelwert von 2,74 bzw. 3,27 zu den am schlechtesten bewerteten Kriterien gehört, hat sich die Bewertung mit der Erfahrung während der Corona-Pandemie signifikant verbessert. Die

Hypothese 8c, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes "Führbarkeit" ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher,

ist damit zu bestätigen. So zeigt sich, dass das Thema Führung offensichtlich im Vergleich zu den anderen Kriterien schwierig bleibt.

Bewertungsunterschiede in Abhängigkeit von der Hierarchie gab es dabei nicht. Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass das Item vor den Corona-Maßnahmen als "Führung von Mitarbeitern/innen" nach den Corona-Maßnahmen als "Führbarkeit" bezeichnet wurde. Vorausgesetzt, dass beide Items gleich verstanden wurden, hat sich damit gezeigt, dass offensichtlich mit Homeoffice-Erfahrung und mit zunehmendem Anteil von Homeoffice das Thema Führung etwas weniger kritisch gesehen wird - sowohl von Mitarbeitern/innen als auch von Führungskräften. Da die Herausforderungen der Führung als ein wesentliches Argument zur Ablehnung von Homeoffice in der Literatur benannt wurden, könnte die mit der Erfahrung deutlich bessere Beurteilung ein Hinweis auf auch eine in Zukunft höhere Umsetzung von Homeoffice sein.

Die deutlichste Veränderung zeigt sich bezüglich des **Informationsflusses** innerhalb eines Teams/einer Ab-

teilung. So wurde dieser vor den Corona-Maßnahmen durchschnittlich mit 2,89 und damit eher ablehnend bewertet, während der Corona-Maßnahmen wurde dieser Aspekt mit 3,60 bewertet. Der Unterschied ist signifikant, wodurch die

Hypothese 8d – Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes “Informationsfluss (innerhalb eines Teams/einer Abteilung)” ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher,

zu bestätigen ist. Anzunehmen ist, dass diese Bewertung mit dem Anteil der im Homeoffice arbeitenden Belegschaft sowie mit einer höheren Wochenarbeitszeit im Homeoffice korreliert.

Damit einher dürfte eine grundsätzliche Umstellung der Informationsbereitstellung gehen. Ähnlich wie bei Teilzeitbeschäftigten dürften vereinzelt im Homeoffice arbeitende Mitarbeiter/innen eher eine nachgelagerte Zielgruppe in der Verteilung der Informationen gewesen sein. Arbeiten jedoch alle oder ein Großteil der Mitarbeiter/innen im Homeoffice, sind vermutlich die online zur Verfügung gestellten Informationen der erste Kommunikationskanal. Zumindest wenn es um die Kommunikation innerhalb eines Teams geht. Der Informationsfluss außerhalb eines Teams/Abteilung wurde im Vergleich vor und während der Corona-Maßnahmen ebenfalls deutlich besser beurteilt, allerdings ist die Veränderung zwar signifikant, die Mittelwertdifferenz aber etwas niedriger. Die

Hypothese 8e, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes “Informationsfluss (außerhalb eines Teams/einer Abteilung)” ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, ist damit zu bestätigen.

Die Bewertung von **Innovation/Kreativität** im Homeoffice ist insgesamt überraschend. So zählt dieser Aspekt sowohl vor als auch während der Corona-Maßnahmen zu den wenigen positiv beurteilten Kriterien. Dies ist deshalb überraschend, da Kreativität/Innovation eher mit einer persönlichen und ggf. auch ungeplanten Zusammenarbeit verbunden wird. Dass sich auch hier eine signifikant bessere Beurteilung während der Corona-Maßnahmen zeigt, ist ggf. mit dem größeren Anteil von Homeoffice, aber auch mit

neuen Informationsformaten bzw. Kanälen der Zusammenarbeit zu erklären.

Die Hypothese 8f, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes “Innovation/Kreativität ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, ist damit zu bestätigen.

Dies gilt auch für den Aspekt Karrierechancen, so dass die

Hypothese 8g, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes “**Karrierechancen**” ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, zu bestätigen ist.

Allerdings gilt sowohl für die Bewertung vor als auch während der Corona-Maßnahmen, dass dieser Aspekt vergleichsweise negativ beurteilt wird und jeweils in der Rangfolge den vorletzten Platz einnimmt. Dennoch ist eine positive, signifikante Veränderung in der Wahrnehmung während der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Ob dies auf die Nivellierung der Ausgangsbedingungen aufgrund der stärkeren Verbreitung von Homeoffice zurückzuführen ist oder das Thema aufgrund der ggf. aktuell geringeren Bedeutung weniger kritisch gesehen wird, ist an dieser Stelle nicht zu klären. Die Bewertung der Karrierechancen in Abhängigkeit vom Alter oder aber auch der hierarchischen Position zeigt keine Zusammenhänge auf. Bezüglich des Geschlechtes liegt ein geringe, aber signifikante Korrelation vor: Männer beurteilen die Karrierechance während der Corona-Maßnahmen besser als Frauen ($r=-.22$; $p=-.016$).

Die Bewertung der **Kontrollierbarkeit/Kontrolle von Arbeitsergebnissen** hat sich nicht signifikant vor und während der Corona-Maßnahmen verändert. Die

Hypothese 8h, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes “Kontrollierbarkeit” ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, ist damit abzulehnen.

Zu erwarten war die positivere Bewertung des **sozialen Miteinanders**. Bei der Bewertung der Aspekte während der Corona-Maßnahmen wurde dieser Aspekt am schlechtesten von allen Kriterien beurteilt. Allerdings hat sich die Bewertung von vor zu während der Corona-Maßnahmen signifikant verbessert (der Mittelwert erhöhte sich signifikant um 1,29). Obwohl der zeit-

liche Anteil der Arbeit, der im Homeoffice verbracht wird, teils erheblich gestiegen ist. Während vor den Pandemie-Maßnahmen die Arbeit im Homeoffice eher vereinzelt stattfand, wurde es während der Maßnahmen üblich. Die Außenseitersituation der im Homeoffice befindlichen Mitarbeiter/innen wurde zur neuen Normalität und soziale Kontakte ebenso wie Austausch und Umgang mussten sich an die räumliche Trennung anpassen. Es ist damit zu vermuten, dass sich neue Formen des sozialen Miteinanders etabliert haben, die die Bewertung positiv beeinflussen.

Die Hypothese 8i, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes **“Soziales Miteinander“** ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, ist damit zu bestätigen.

Die Hypothese 8j, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes **“Weiterbildung/Lernen“** ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, ist zu bestätigen. Hier ist ein signifikanter Anstieg des Mittelwertes um 0,24 gegeben.

Insgesamt wird der Aspekt sowohl vor als auch während der Corona-Maßnahmen besser beurteilt je höher der Anteil von Homeoffice an der Gesamtarbeitszeit vor und während der Maßnahmen ist. Zudem schätzen Männer diesen Aspekt signifikant, aber mit einem geringen Effekt, positiver ein als Frauen. Das Alter hat hingegen keinen Einfluss auf die Bewertung von Weiterbildung/Lernen im Homeoffice.

Die Hypothese 8k, Die Bewertung des Homeoffice-Aspektes **“Zusammenarbeit“** ist während der Corona-Maßnahmen positiver als vorher, ist zu bestätigen. Der Mittelwert während der Corona-Maßnahmen liegt signifikant um 0,37 höher im Vergleich zu vor den Corona-Maßnahmen. Dabei hat auch hier die Erfahrung mit Homeoffice einen signifikanten Einfluss: Je höher der Anteil der Arbeit im Homeoffice vor Corona war, desto besser wird die Zusammenarbeit vor und während der Maßnahmen bewertet (siehe Tabelle 19, S. 23).

3.4. Erwartungen für die Zukunft

Die Befragten gehen grundsätzlich davon aus, dass sich der Anteil von Homeoffice nach den Corona-Maß-

nahmen leicht erhöhen oder etwa gleichbleiben wird ($M=4,46$; $SD=1,69$). Zudem besteht die Einschätzung, dass die Zahl der durch die Homeoffice-Situation entstandenen Prozesse/Tätigkeiten nach den Corona-Maßnahmen nur geringfügig steigt oder unverändert bleiben wird ($M=4,81$; $SD=1,69$). Die Einschätzung erfolgte anhand einer 7-stufigen Likert-Skala (Anteil Homeoffice: 1=stark verringern bis 7=stark erhöhen; Anzahl Prozesse/Tätigkeiten: 1=sehr wenige bis 7=sehr viele).

Damit ist die Hypothese 9a, Die Teilnehmenden gehen tendenziell davon aus, dass der Umfang des Homeoffice nach den Corona-Maßnahmen wieder abnehmen, nicht zu bestätigen. Damit würde sich die Arbeitswelt nicht nur während der Corona-Pandemie, sondern dauerhaft verändern.

Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass die Hypothese 9b, Die Teilnehmenden gehen tendenziell davon aus, dass viele neu entstandene Prozesse nach den Corona-Maßnahmen beibehalten werden, bestätigt wurde.

3.5 Antwortkonsistenzen und Plausibilitätsprüfung

Die Überprüfung der internen Konsistenzen der jeweiligen Skalen zeigte sehr gute Kennwerte. Die Reliabilitätsanalyse der Bewertung der Aspekte von Homeoffice vor den Pandemie-Maßnahmen ergibt bei einer Skalenlänge von $N=11$ Items eine sehr gute interne Konsistenz ($\alpha=.88$). Die Reliabilitätsanalyse der Bewertung der Aspekte von Homeoffice während der Pandemie-Maßnahmen ergibt bei einer Skalenlänge von ebenfalls $N=11$ Items ebenfalls eine sehr gute interne Konsistenz ($\alpha=.91$).

Die Bewertung der einzelnen Aspekte hängt maßgeblich mit drei Faktoren zusammen. Weitere, Faktoren spielen wahrscheinlich eine nur untergeordnete Rolle. Die faktorenanalytische Untersuchung (exploratorische Faktorenanalyse; Hauptachsen-Analyse; Kaiser-Guttman-Kriterium ≥ 1 ; Varimax-Rotation; 25 Iterationen) der beiden Aspekte-Skalen zeigt, dass mit den drei extrahierten Faktoren insgesamt 69,88% der Antwortvarianz aufgeklärt werden kann. Die Faktoren können in

die Themengebiete Führung, Arbeitsleistung und Miteinander unterteilt werden (siehe Tabelle 16, S.22).

Die Bewertung der einzelnen Aspekte während der Pandemie-Maßnahmen lässt sich maßgeblich mit zwei Faktoren erklären. Die faktorenanalytische Untersuchung zeigt, dass mit den beiden extrahierten Faktoren 62,85% der Antwortvarianz aufgeklärt werden kann. Die Faktoren können in die Themengebiete Führung sowie Arbeitsleistung unterteilt werden (siehe Tabelle 17, S.22).

Damit entfällt in der retrospektiven Bewertung der Aspekte während der Pandemie-Maßnahmen der Faktor Miteinander. Die propagierte soziale Isolation bzw. Abgekoppeltsein von Homeoffice-Arbeitenden (Collins et al., 2016) scheint nicht mehr als eigenständiges Problem gesehen zu werden.

4. Fazit & Limitationen

Der Anteil von Homeoffice hat sich gemäß der vorliegenden Studie erwartungsgemäß erhöht, wobei der Anstieg deutlicher ausfiel bei Teilnehmenden, die bereits vor den Corona-Maßnahmen einen höheren Anteil der Arbeit von zu Hause aus erledigt haben. Offensichtlich waren diese Mitarbeiter/innen und/oder Unternehmen damit besser vorbereitet oder deren Arbeitsbetrieb eignete sich von vornherein besser zur Integration von Homeoffice. Dabei haben soziodemografische Daten sowohl vor als auch während der Corona-Pandemie keinen Einfluss auf den Homeoffice-Anteil.

Soziodemografische Merkmale der Befragten zeigen sich lediglich in Themenfeldern signifikant, die in dieser Studie nicht explizit mit Homeoffice in Zusammenhang stehen. So zeigte sich Geschlecht und Hierarchie sowie Geschlecht und Einkommen in einem signifikanten Zusammenhang. Männer hatten überzufällig öfter höhere Positionen inne als Frauen und verdienten im Vergleich auch mehr.

Darüber hinaus zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen Alter und Hierarchie. Ältere Befragungsteilnehmer hatten überzufällig oft höhere Positionen inne als jüngere.

Zudem hat sich gezeigt, dass wer im Homeoffice arbeitet auch tendenziell eher eine positive Einstellung dazu hat. Dabei ist die gegebene Vorerfahrung mit Homeoffice ein signifikanter Faktor für eine positivere Einstellung dazu. Ferner hat sich gezeigt, dass eine positive Bewertung von Einzelaspekten von Homeoffice, wie Führung, Informationsfluss, Effizienz etc. tendenziell auch eher mit einer positiven Einstellung dazu korreliert. Auch die Einstellung zum Homeoffice ist unabhängig von soziodemografischen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildungsstand, Hierarchieebene, Ressort oder Branche.

Alle ausgewählten Aspekte der Arbeit im Homeoffice wurden während der Pandemie besser beurteilt als vor der Pandemie. Die größten Veränderungen sind hier in puncto Information innerhalb eines Teams und Führung zu verzeichnen. Letzteres gilt sowohl für die Perspektive der Mitarbeiter/innen als auch für die der Führungskräfte.

Dabei wurde die Effizienz im Homeoffice vor und während der Corona-Maßnahmen am besten beurteilt. Je höher der Anteil der im Homeoffice verbrachten Zeit und je positiver die grundsätzliche Einstellung zu Homeoffice, desto besser wurde die Effizienz der Arbeit beurteilt. Überraschend war zudem, dass Innovation/Kreativität zu den am besten beurteilten Kriterien im Vergleich gehörten - sowohl vor als auch während der Maßnahmen.

Die hohen Werte der internen Konsistenz sowie die gute Varianzaufklärung, durch die in dieser Studie extrahierten Haupt-Faktoren weisen darauf hin, dass die hier gewählten Aspekte das Einstellungsbild sowie die individuellen Einschätzungen gegenüber Homeoffice als Arbeitsform gut abbilden. Der gewählte Ansatz erweist sich als konsistent und plausibel.

Interessant ist der Unterschied zu vorherigen Studien, in denen das soziale Miteinander in der Homeoffice-Situation als problematisch berichtet wurde. Dieser Effekt zeigte sich in den hier vorliegenden Daten nicht.

Das legt die Vermutung nahe, dass das soziale Miteinander in der Homeoffice-Situation nicht am Homeoffice an sich, sondern an der Verknüpfung

zwischen Office-Mitarbeitenden und Homeoffice-Mitarbeitenden liegt. Unternehmen sollten an dieser Stelle ihre Führungs- und Kommunikationsprozesse dringend nachbessern. Das gilt insbesondere dann, wenn nach Ende der Pandemie-Maßnahmen Homeoffice-Mitarbeitende wieder zurück in die Unternehmensräume kehren.

Insgesamt ist zu vermuten, dass die positiven Erfahrungen mit Homeoffice auch Einfluss auf die zukünftige Ausbreitung/Umsetzung von Homeoffice nehmen wird. Nach den Erwartungen der Teilnehmenden, werden sowohl der Anteil an Homeoffice als auch die neu entstandenen Prozesse gleichbleiben bzw. sich leicht erhöhen.

Die Ergebnisse der Studie sind jedoch vor dem Hintergrund einiger Limitationen zu interpretieren. So ist in der Stichprobe insgesamt ein hoher Anteil an akademisch qualifizierten Teilnehmenden zu verzeichnen, die zudem überproportional in Branchen arbeiten, die tendenziell als Homeoffice-affin gelten.

Bei der hier vorliegenden Studie handelt es sich designbedingt um eine Gelegenheitsstichprobe. Auch wenn der Zugang zur Stichprobe weit gestreut wurde und diese dadurch objektiv einem möglichst breiten Teilnehmerspektrum zugänglich gewesen ist, ist das Ausmaß der möglichen Eigenselektion von Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden nicht einschätzbar. Es kann allerdings als plausibel angesehen werden, dass eine Eigenselektion in Hinblick auf persönliche Betroffenheit und individueller Affinität zum Thema Homeoffice zur Entscheidung an der Befragung teilzunehmen stattgefunden haben kann. Aufgrund der konsistenten Datenlage (intern wie extern) kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in dieser Hinsicht kein verzerrender Effekt vorliegt.

Weitere Limitationen der Erhebung liegen zum einen in der Selbstbeobachtung, die grundsätzlich nicht

objektiv ist und anfälliger ist für kognitive Verzerrungen. Zudem ist eine retrospektive Befragung aufgrund möglicher fehlerhafter Erinnerungen oder des Einflusses aktueller Erfahrungen auf die Bewertung in der Rückschau anfälliger für Fehler. Darüber hinaus kann die Corona-Pandemie selbst Auslöser für eine insgesamt positivere Bewertung von Homeoffice sein. Dadurch, dass Homeoffice die Gefahr einer Infektion verringert, wird diese Form der Arbeit ggf. insgesamt positiver bewertet als zu "normalen" Zeiten.

In der Befragung wurden an zwei Stellen unterschiedliche Itemformulierungen für die Bewertung vor und während der Corona-Maßnahmen gewählt, was die Antworten evtl. verändert haben und zu einem inkorrekten Ergebnis geführt haben könnten.

Positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass sowohl Probanden mit als auch ohne Vorerfahrung im Homeoffice an der Studie beteiligt waren. Das spricht für eine höhere Aussagekraft der Ergebnisse.

Für die praktische Arbeit dürften insbesondere die Ergebnisse "Je mehr Homeoffice, desto besser die Bewertung" sowie die tendenziell positive Bewertung von Homeoffice relevant sein. Es indiziert, im Zweifelsfall diese Form der Arbeitsorganisation zu nutzen.

Dennoch bedarf es weiterer Forschung zu dem Thema. Bezogen auf die vorliegende Studie wäre u.a. die Klärung der Limitationen durch weitere Replizierung der Studie wünschenswert. Darüber hinaus sollte in weiteren Studien auch der Einfluss der Verbreitung von Homeoffice im jeweiligen Unternehmen untersucht werden. In der vorliegenden Studie ist zu vermuten, dass ein jeweils hoher Homeoffice-Anteil im Team oder im gesamten Unternehmen insbesondere Einfluss auf die positive Bewertung von Aspekten wie z.B. Information oder Zusammenarbeit genommen hat.

Tabellen

Tabelle 1 Anteil Homeoffice vor den Pandemiemaßnahmen

Anteil HO vor	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
0%	24	16,90	17,14	17,14
0 bis 10%	47	33,10	33,57	50,71
10 bis 20%	30	21,13	21,43	72,14
20 bis 30%	12	8,45	8,57	80,71
30 bis 40%	9	6,34	6,43	87,14
40 bis 50%	8	5,63	5,71	92,86
50 bis 60%	2	1,41	1,43	94,29
70 bis 80%	3	2,11	2,14	96,43
80 bis 90%	1	,70	,71	97,14
90 bis 100%	4	2,82	2,86	100,00
nicht beantwortet	2	1,41	Fehlende Werte	
Gesamt		142	100,0	100,0

Tabelle 2 Anteil Homeoffice während der Pandemiemaßnahmen 2020

Anteil HO während	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
0%	5	3,52	3,62	3,62
0 bis 10%	4	2,82	2,90	6,52
10 bis 20%	1	,70	,72	7,25
20 bis 30%	6	4,23	4,35	11,59
30 bis 40%	1	,70	,72	12,32
40 bis 50%	12	8,45	8,70	21,01
50 bis 60%	9	6,34	6,52	27,54
60 bis 70%	15	10,56	10,87	38,41
70 bis 80%	14	9,86	10,14	48,55
80 bis 90%	10	7,04	7,25	55,80
90 bis 100%	61	42,96	44,20	100,00
nicht beantwortet	4	2,82	Fehlende Werte	
Gesamt		142	100,0	100,0

Tabelle 3 Geschlechterverteilung

Geschlecht	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
weiblich	61	42,96	43,88	43,88
männlich	76	53,52	54,68	98,56
andere	2	1,41	1,44	100,00
nicht beantwortet	3	2,11	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 4 Altersgruppen (Kategorie 5- Jahre)

Altersgruppen	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
20 bis 24	10	7,04	7,25	7,25
25 bis 29	21	14,79	15,22	22,46
30 bis 34	10	7,04	7,25	29,71
35 bis 39	17	11,97	12,32	42,03
40 bis 44	22	15,49	15,94	57,97
45 bis 49	23	16,20	16,67	74,64
50 bis 54	21	14,79	15,22	89,86
55 bis 59	9	6,34	6,52	96,38
60 bis 64	4	2,82	2,90	99,28
65+ Jahre	1	,70	,72	100,00
nicht beantwortet	4	2,82	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 5 Land (D/A/CH)

Land (D/A/CH)	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Deutschland	141	99,30	100,00	100,00
nicht beantwortet	1	,70	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 6 Beruflicher Bildungsabschluss

Beruflicher Bildungsabschluss	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Keinen beruflichen Ausbildungsabschluss	7	4,93	4,96	4,96
Abgeschlossene gewerbliche oder landwirtschaftliche Lehre	3	2,11	2,13	7,09
Abgeschlossene kaufmännische Lehre	21	14,79	14,89	21,99
Berufsfachschulabschluss	4	2,82	2,84	24,82
Fachschulabschluss	2	1,41	1,42	26,24
Meister-, Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss	5	3,52	3,55	29,79
Fachhochschulabschluss	17	11,97	12,06	41,84
Hochschulabschluss	77	54,23	54,61	96,45
Anderer Abschluss, und zwar:	5	3,52	3,55	100,00
nicht beantwortet	1	,70	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 7 Erwerbstätigkeit

Erwerbstätigkeit	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Ja, ich bin erwerbstätig.	134	94,37	96,40	96,40
Nein, ich bin arbeitslos.	1	,70	,72	97,12
Nein, ich bin Rentner oder Pensionär.	1	,70	,72	97,84
Nein, ich bin nichts von allem.	3	2,11	2,16	100,00
nicht beantwortet	3	2,11	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 8 Einkommen

Einkommen	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
250€ bis unter 500€	2	1,41	1,47	1,47
500€ bis unter 1000€	8	5,63	5,88	7,35
1000€ bis unter 1500€	7	4,93	5,15	12,50
1500€ bis unter 2000€	19	13,38	13,97	26,47
2000€ bis unter 2500€	19	13,38	13,97	40,44
2500€ bis unter 3000€	14	9,86	10,29	50,74
3000€ bis unter 3500€	18	12,68	13,24	63,97
3500€ bis unter 4000€	13	9,15	9,56	73,53
4000€ oder mehr	28	19,72	20,59	94,12
ich will darauf nicht antworten	8	5,63	5,88	100,00
nicht beantwortet	6	4,23	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 9 Hierarchie

Hierarchie	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Auszubildende/r oder Praktikant/in	6	4,23	4,51	4,51
Sach- oder Fach-Bearbeitung	70	49,30	52,63	57,14
Führungskraft untere Führungsebenen	18	12,68	13,53	70,68
Führungskraft mittlere Führungsebenen	17	11,97	12,78	83,46
Führungskraft obere Führungsebenen	22	15,49	16,54	100,00
nicht beantwortet	9	6,34	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 10 Ressort

Ressort	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Einkauf	1	,70	,71	,71
Fertigung / Produktion	5	3,52	3,55	4,26
Finanzen	8	5,63	5,67	9,93
IT	20	14,08	14,18	24,11
Logistik	5	3,52	3,55	27,66
Marketing / Kommunikation	16	11,27	11,35	39,01
Personal	19	13,38	13,48	52,48
Vertrieb / Verkauf	14	9,86	9,93	62,41
andere, und zwar:	53	37,32	37,59	100,00
nicht beantwortet	1	,70	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 11 Branche

Branche	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Baugewerbe	5	3,52	3,55	3,55
Energie	3	2,11	2,13	5,67
Erziehung & Unterricht	15	10,56	10,64	16,31
Finanz- & Versicherungen (auch - dienstleistungen)	11	7,75	7,80	24,11
Gastgewerbe	1	,70	,71	24,82
Gesundheit & Sozialwesen	4	2,82	2,84	27,66
Handel	3	2,11	2,13	29,79
IT & (Tele-)Kommunikation	32	22,54	22,70	52,48
Kommunikation, Event, Marketing	3	2,11	2,13	54,61
Logistik	2	1,41	1,42	56,03
Öffentlicher Dienst	12	8,45	8,51	64,54
Verarbeitendes Gewerbe	5	3,52	3,55	68,09
andere, und zwar:	45	31,69	31,91	100,00
nicht beantwortet	1	,70	Fehlende Werte	
Gesamt	142	100,0	100,0	

Tabelle 12 Erklärte Gesamtvarianz (Skala "vor den Maßnahmen")

Faktor	Gesamt	% der Varianz	Kumuliert %
1	5,60	46,28	46,28
2	1,56	12,87	59,15
3	1,30	10,73	69,88
4	,89	7,37	77,25
5	,61	5,01	82,26
6	,50	4,14	86,40
7	,45	3,73	90,13
8	,40	3,31	93,43
9	,29	2,40	95,83
10	,27	2,25	98,08
11	,23	1,92	100,00

Tabelle 13 Einstellung zu Homeoffice ohne Erfahrung

Einstellung zu HO ohne HO-Erfahrung	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
starke Ablehnung	1	4,17	4,55	4,55
	3	12,50	13,64	18,18
	3	12,50	13,64	31,82
	9	37,50	40,91	72,73
starke Befürwortung	6	25,00	27,27	100,00
keine Angabe	2	8,33	Fehlende Werte	
Gesamt		24	100,0	100,0

Tabelle 14 Einstellung zu Homeoffice mit Erfahrung

Einstellung zu HO mit HO-Erfahrung	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
starke Ablehnung	2	1,72	1,74	1,74
	8	6,90	6,96	8,70
	26	22,41	22,61	31,30
	33	28,45	28,70	60,00
starke Befürwortung	46	39,66	40,00	100,00
keine Angabe	1	,86	Fehlende Werte	
Gesamt		116	100,0	100,0

Tabelle 15 Bewertung der Aspekte (Hypothesen)

Aspekt von Homeoffice	vor Corona		während Corona		T df p	Bestätigung H
	M	SD	M	SD		
Effizienz	3,78	1,1	3,97	1,1	2,07 136 .040	Ja (8a)
Fehlerquote	3,72	0,97	3,76	1,02	.44 128 .660	Nein (8b)
Führbarkeit/Führung von Mitarbeiter/-innen	2,74	0,98	3,27	1,06	5,58 126 .000	Ja (8c)
Informationsfluss (innerhalb)	2,89	1,14	3,60	1,11	9,06 135 .000	Ja (8d)
Informationsfluss (außerhalb)	2,85	1,14	3,25	1,08	3,90 133 .000	Ja (8e)
Innovation/ Kreativität	3,55	1,08	3,78	1,03	2,63 133 .010	Ja (8f)
Karrierechancen	2,69	1,06	3,01	1,01	3,43 118 .001	Ja (8g)
Kontrollierbarkeit/Kontrolle v. Arbeitsergebnissen	3,23	1,06	3,30	1,08	,77 131 .440	Nein (8h)
Soziales Miteinander	2,04	1,04	2,33	1,12	2,99 133	Ja (8i)

					.003	
Weiterbildung/Lernen	3,33	1,13	3,57	1,12	2,53 133 .013	Ja (8j)
Zusammenarbeit	2,99	1,07	3,36	,99	9,70 134 .000	Ja (8k)

7stufige Likert-Skala (1-sehr negativ bis 7-sehr positiv/*Items differieren in den Fragen vor und während Corona.

Tabelle 16 rotierte Faktoren-Matrix (Skala "vor den Maßnahmen")

Rotierte Faktoren	1	2	3
Aspekte HO vor: Effizienz		,87	
Aspekte HO vor: Fehlerquote		,70	
Aspekte HO vor: Führung von Mitarbeitern/innen	,63		
Aspekte HO vor: Informationsfluss (innerhalb eines Teams / einer Abteilung)	,88		
Aspekte HO vor: Informationsfluss (außerhalb eines Teams / einer Abteilung)	,94		
Aspekte HO vor: Innovation / Kreativität	,53		
Aspekte HO vor: Karrierechancen	,55		
Aspekte HO vor: Kontrolle von Arbeitsergebnissen		,60	
Aspekte HO vor: Soziales Miteinander			,58
Aspekte HO vor: Weiterbildung / Lernen			,68
Aspekte HO vor: Zusammenarbeit			,64

Tabelle 17 rotierte Faktoren-Matrix (Skala "während der Maßnahmen")

Rotierte Faktoren	1	2
Aspekte HO während: Fehlerquote		,77
Aspekte HO während: Führbarkeit		,66
Aspekte HO während: Informationsfluss (innerhalb eines Teams / einer Abteilung)		,63
Aspekte HO während: Informationsfluss (außerhalb eines Teams / einer Abteilung)		,51
Aspekte HO während: Innovation / Kreativität	,51	
Aspekte HO während: Karrierechancen	,71	
Aspekte HO während: Kontrollierbarkeit	,56	,56
Aspekte HO während: Soziales Miteinander	,91	
Aspekte HO während: Weiterbildung / Lernen	,52	
Aspekte HO während: Zusammenarbeit	,68	

Tabelle 18 Erklärte Gesamtvarianz (Skala "während der Maßnahmen")

Faktor	Gesamt	% der Varianz	Kumuliert %
1	6,72	53,45	53,45
2	1,18	9,40	62,85
3	,98	7,78	70,63
4	,89	7,05	77,68
5	,68	5,39	83,07
6	,50	4,01	87,08
7	,44	3,53	90,61
8	,38	3,00	93,61
9	,32	2,57	96,18
10	,27	2,16	98,34
11	,21	1,66	100,00

Tabelle 19 Zusammenhang Anteil Homeoffice mit Einstellung zu Homeoffice (Zusammenarbeit)

		Aspekte HO vor: Zusammenarbeit	Aspekte HO während: Zusammenarbeit
Anteil HO vor	Pearson Korrelation	,23	,21
	Sig. (2-seitig)	,007	,015
	N	134	135
Anteil HO während	Pearson Korrelation	,00	,18
	Sig. (2-seitig)	,957	,034
	N	133	133

Literatur

- Basulto, D. (28.02.2013). The Yahoo memo and Marissa Mayer's big innovation gamble, Washington Post.
- Bauer, W. (Hrsg.); Riedel, O. (Hrsg.); Weisbecker, A. (Hrsg.); Bockstahler, M.; Jurecic, M.; Rief, S. (2020). Homeoffice Experience – eine empirische Untersuchung aus Nutzersicht während der Corona Pandemie, Fraunhofer IAO, Stuttgart.
- Becker, M. (2013). Personalentwicklung, 6. Aufl., Stuttgart.
- Bitkom (18.01.2019). Vier von zehn Unternehmen setzen auf Homeoffice. <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Vier-von-zehn-Unternehmen-setzen-auf-Homeoffice>, abgerufen 22.02.2021, 10:37 Uhr.
- Blasius, J., & Brandt, M. (2009). Repräsentativität in Online-Befragungen. In: Weichbold, M., Bacher, J., Wolf, C. (Hrsg.). Umfrageforschung - Herausforderungen und Grenzen (pp. 157-177). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
- Bloom, N.; Liang, J.; Roberts, J.; Ying, Z. (2015). Does Working from Home Work? Evidence from a chinese experiment, The Quarterly Journal of Economics, 165–218.
- Bonin, H.; Eichhorst, W.; Kaczynska, J.; Kümmerling, A.; Rinne, U.; Scholten, A.; Steffens, S. (2020). Verbreitung und Auswirkungen von mobiler Arbeit und Homeoffice: Kurzexpertise, Berlin.
- Collins, A. M.; Hislop, D.; Cartwright, S. (2016). Social support in the workplace between teleworkers, office-based colleagues and supervisors, in: New Technology, Work and Employment 31:2.
- DAK (2020). Digitalisierung und Homeoffice in der Corona-Krise. Sonderanalyse zur Situation in der Arbeitswelt vor und während der Pandemie. Präsentation zur Studie.
- Destatis (2021). Erwerbstätige, die von zu Hause aus arbeiten. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-3/home-office.html>, abgerufen am 21.01.20, 17:55 Uhr.
- Dubey, A. D., & Tripathi, S. (2020). Analysing the sentiments towards work-from-home experience during covid-19 pandemic, Journal of Innovation Management, 8(1), 13-19.
- Eurofound and the International Labour Office (2017). Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva.
- Eurostat (20.06.2018). Working from home in the EU - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu). <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20180620-1>, abgerufen 22.02.21, 10:59 Uhr.
- GNU Project (2020). GNU PSPP for Windows (Version 1.4.1) [Computer Software]. Boston, MA: Free Software Foundation. Available from: <https://www.gnu.org/software/pspp/>
- Grunau, P.; Ruf, K.; Steffes, S.; Wolter, S. (11/2019). Homeoffice bietet Vorteile, hat aber auch Tücken, IAB-Kurzbericht.
- Halvorsen, C. J.; Yulikova, O. (2020). Older Workers in the Time of COVID-19: The Senior Community Service Employment Program and Implications for Social Work, Journal of Gerontological Social Work, 1-12., DOI:[10.1080/01634372.2020.1774832](https://doi.org/10.1080/01634372.2020.1774832)

- Hofmann, L. M.; Regnet, E. (2014). Führung und Zusammenarbeit in virtuellen Strukturen, in: von Rosenstiel, L.; Regnet, E.; Domsch, M.E.: Führung von Mitarbeitern, 7. Aufl., Stuttgart, 602-612.
- Hülshoff, T.; Negri, C.; Hüther, G.; Dohne, K.; Hoffmann, C.; Kalt, M. (2010). Lernpsychologie, in: Negri, C.: Angewandte Psychologie für die Personalentwicklung, Berlin, S. 69 – 114.
- de Leede, J., & Heuver, P. (2016). New ways of working and leadership: an empirical study in the service industry, In: New Ways of Working Practices, Emerald Group Publishing Limited.
- Van der Lippe, T.; Lippényi, Z. (2020). Co-workers working from home and individual and team performance, in: New Technology, Work and Employment, p. 60-78.
- Van der Lippe, T., & Lippényi, Z. (2018). Beyond formal access: Organizational context, working from home, and work–family conflict of men and women in European workplaces, Social Indicators Research, 1-20.
- Kröll, C.; Nüesch, S. (2019). The effects of flexible work practices on employee attitudes: evidence from a large-scale panel study in Germany, The International Journal of Human Resource Management, 30:9, 1505-1525, DOI: [10.1080/09585192.2017.1289548](https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1289548)
- Llave, O. V., & Messenger, J. (2018). Working anytime, anywhere: the effects on the world of work.
- Mancl, D.; Fraser, S. D. (2020). COVID-19's influence on the future of agile, in: International Conference on Agile Software Development, Springer, pp. 309-316.
- Mas, A.; Pallais, A. (2017). Valuing alternative work arrangements, American Economic Review, 107(12), 3722-59.
- Mergener, A. (2020a). Homeoffice in Deutschland: Zugang, Nutzung und Regelung; Ergebnisse aus der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, Version 1.0, Bonn.
- Mergener, A. (2020b). Berufliche Zugänge zum Homeoffice, Köner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 72: 511-534.
- Moosbrugger, H., & Kelava, A. (2020). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion, Springer, Wiesbaden.
- Schröder, C. et.al. (2020). Vor dem Covid-Virus sind nicht alle Erwerbstätigen gleich, DIW aktuell, No. 41, Berlin.
- Stiftung Familienunternehmen (16.11.2020). Repräsentative Umfrage: Niedrigere Produktivität im Homeoffice bei 27 Prozent der Unternehmen. Sechs Prozent sehen eine Steigerung. <https://www.familienunternehmen.de/de/pressebereich/meldungen/2020/2020-11-16/repraesentative-umfrage-homeoffice>, abgerufen am 24.01.20, 17:56 Uhr.
- Taha, J.; Czaja, S. J.; Sharit, J. (2016). Technology training for older job-seeking adults: The efficacy of a program offered through a university-community collaboration, Educational Gerontology, 42(4), 276-287.